

QUO ANNIMO KARAKTER BANGSA (REVITALISASI PERAN IAIN DALAM MEWUJUDKAN SDM PROFESIONAL DAN BERMORAL)

Lukman Hakim¹

¹. UIN Ar-Raniry Banda Aceh

ABSTRAK

Indonesia adalah sebuah negara yang kaya dengan sumber daya alam, namun potensi alam yang makmur tak kunjung dapat mengantarkan rakyatnya kepada kemajuan, konon lagi menjadi sebuah masyarakat madani (*civil society*). Kenyataan Indonesia hari ini malah tidak bisa bangkit dari status quo yang tetap bertahan dengan status negara berkembang. Bukan salah bumi tempat kita berpijak, melainkan pengelola bangsa dan masyarakatnya yang kian kehilangan jati dirinya sebagai manusia yang religius dan bermoral. Keadaban kita yang makin terdistorsi telah menyebabkan lunturnya nilai-nilai karakter luhur bangsa. Kalau kita setuju untuk membenah nasib bangsa tentunya harus dimulai pembangunan mentalitas anak bangsa dengan pendidikan budi pekerti. IAIN sebagai sebuah institusi pendidikan mewakili "sintesa" dari dua kutub keilmuan umum dan Islam, sejatinya memiliki peran strategis dalam pembangunan karakter bangsa. Dengan tawaran keilmuan yang mengintegrasikan ilmu-ilmu umum dan ilmu-ilmu keislaman, IAIN akan dapat menghasilkan sumber daya insani yang profesional sekaligus bermoral.

Kata Kunci : Karakter Bangsa, Moralitas, Indonesia.

1. Pendahuluan

Sudah menjadi aksioma yang tak terbantahkan bahwa Indonesia adalah negara yang sangat kaya dengan sumber daya alam. Kita mungkin masih ingat dengan sebuah lagu yang pernah populer pada era 80-an pernah melukiskan tentang kekayaan alam Indonesia yang melimpah, berikut penggalan syairnya;

*Bukan lautan hanya kolam susu. Kail dan jala cukup menghidupmu
Tiada badai tiada topan kau temui. Ikan dan udang menghampiri dirimu
Orang bilang tanah kita tanah surga. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman.*

Kurang ilmiah memang, namun penggalan syair lagu itu cukuplah mendeskripsikan bahwa Indonesia memiliki daratan yang subur dan kekayaan bahari yang menjanjikan kemakmuran bagi segenap anak bangsa. Namun ironisnya, potensi alam ini tidak bisa mengangkat kondisi bangsa Indonesia dari keterpurukan yang berkepanjangan dalam berbagai aspeknya. Kenyataan di atas

sejatinya bisa membuka wawasan kita bahwa sebuah negara yang memiliki kekayaan alam (*natural resources*) yang melimpah bukanlah jaminan bagi kemakmuran kalau tidak ditopang oleh ketersediaan sumber daya manusia (*human resource*) yang memadai (Nurcholish Madjid, 1997: 29). Perkembangan sejarah dunia menunjukkan bahwa kejayaan suatu bangsa tidaklah terletak dari berapa besar angka jumlah warganya, juga bukan dari berapa banyak kekayaan alam yang terkandung dalam bumi wilayahnya sendiri. Kejayaan suatu bangsa lebih ditentukan oleh tingkat profesionalitas para warganya dalam mengolah dan memanfaatkan kekayaan alam yang ada di seluruh muka bumi ini. Untuk itu masyarakat dituntut harus bisa mengolah alamnya menjadi rahmat bagi kehidupannya.

Indonesia termasuk negara yang memiliki sumber daya alam terkaya nomor tiga dunia, setelah Amerika dan Uni Soviet (Abuddin Nata, 2006: 144). Sementara negara lain seperti Kanada dan Jepang termasuk negara yang kecil dan tidak termasuk negara yang memiliki sumber daya alam yang kaya. Namun faktanya menunjukkan bahwa sungguhpun Indonesia memiliki sumber daya alam yang kaya, ternyata jauh tertinggal dari Jepang, dan Kanada bahkan dari beberapa negara tetangga, seperti Malaysia, Singapore, Thailand dan lain-lain.

Jelas bahwa, ketertinggalan bangsa kita disebabkan sumber daya manusia Indonesia jauh tertinggal mutunya dibanding dengan sumber daya manusia yang dimiliki bangsa-bangsa lain. Keadaan ini selanjutnya juga kian diperparah oleh rendahnya mutu pendidikan yang merupakan sarana paling strategis dalam melahirkan sumber daya manusia tersebut. Sejatinya sebuah lembaga pendidikan harus bisa menghasilkan sumber daya manusia yang handal baik dari segi keilmuan maupun moralitas.

Pemantapan moral dalam pembinaan sumber daya manusia menjadi penting, karena masalah moral merupakan jiwa dan landasan bagi tegaknya sistem kehidupan yang diciptakan manusia. Bagaimanapun dalam upaya mewujudkan sebuah tatanan masyarakat madani (*civil society*) (Ismail SM dan Abdullah Mukti, 2000: 115), diperlukan pembinaan karakter bangsa, dengan menanamkan kepribadian warga yang mempunyai kualitas sikap dan menjunjung tinggi nilai luhur bangsa (Piotr Sztomka, 2004: 89). Sejarah telah mengajarkan kita bahwa bangsa-bangsa di dunia yang dahulu terkenal adikuasa, jaya dan disegani seperti Romawi, Persia dan sebagainya ternyata juga hancur yang disebabkan hancurnya moralitas yang menjadi karakter bangsa. Krisis moralitas dan mudahnya karakter bangsa kini dialami bangsa Indonesia sehingga membuat negeri kaya sumber daya alam ini mengalami keterpurukan baik dalam bidang ekonomi, sosial budaya dan ketahanan nasional.

Selama ini Institusi pendidikan Indonesia ternyata gagal berperan sebagai pranata sosial yang mampu membangun karakter bangsa Indonesia sesuai dengan nilai normatif kebangsaan yang dicita-citakan (Kompas, 2003: 28 Maret). Saat ini yang terbangun justru perilaku elit negeri yang berseberangan dengan nilai sosial dan kehendak masyarakat. Ironisnya, model perilaku paradoksal inilah yang

seakan berkembang menjadi spirit nasional yang terkesan menjadi karakter bangsa. Sejatinya di sinilah peran perguruan tinggi termasuk Institut Agama Islam harus difokuskan untuk secara berkesinambungan (*sustainable*) membangun masyarakat yang kritis dengan basis pengetahuan dan kompetensi. Kegagalan ini terlihat jelas dalam pola kehidupan berbangsa seperti di antaranya ketidakseriusan pemerintah untuk pemberantasan korupsi, memburuknya citra para wakil rakyat di parlemen dan bahkan kepolisian di mata masyarakat.

IAIN sebagai sebuah institusi pendidikan mewakili "sintesa" dari dua kutub keilmuan umum dan Islam, sejatinya memiliki peran strategis dalam pembangunan karakter bangsa. Kenyataannya, harapan yang dipertanggung jawabkan kepada institusi pendidikan ini juga belum sepenuhnya berhasil, oleh karenanya masih memerlukan revitalisasi dan evaluasi yang berkelanjutan. Kalau revitalisasi ini berhasil, sekaligus dengan tawaran keilmuan yang mengintegrasikan ilmu-ilmu umum dan ilmu-ilmu keislaman, diharapkan IAIN akan dapat menghasilkan sumber daya insani yang profesional sekaligus bermoral.

Kalau kita berkesimpulan bahwa semua bentuk keterpurukan bangsa dimuarakan hilangnya karakter bangsa, lantas bagaimana mutiara yang hilang itu bisa kembali ditemukan? Hipotesa awal terbangun bahwa langkah yang paling tepat mengembalikan jati diri bangsa adalah melalui penguatan institusi pendidikan. Oleh karena itu, karya tulis ini berupaya menganalisa upaya revitalisasi peran IAIN sebuah institusi pendidikan tinggi Islam dalam sumber daya manusia yang profesional dan bermoral.

Untuk mengelaborasi hipotesa di atas, maka karya ini dibagi dalam tiga bagian. Bagian pertama pendahuluan mempertegas permasalahan bahwa punca dari keterpurukan bangsa adalah lunturnya karakter bangsa. Bahagian kedua memperjelas makna dan urgensi dari karakter bangsa dalam kehidupan. Inti permasalahan sekaligus alternatif pemecahan ada pada bagian ketiga, revitalisasi IAIN dalam mewujudkan sumber daya manusia yang profesional dan bermoral. Artikel ini diakhiri dengan kesimpulan yang mencoba membuat konklusi dari pembahasan sebelumnya.

2. Karakter Bangsa: Mutiara yang Hilang dari Bangsa Indonesia

Secara sederhana karakter bangsa dapat dimaknai sebagai penciri utama sebuah bangsa yang baik menyangkut identitas budaya, perilaku, etos kerja, moralitas dan keberagaman (Kasim, 2008: 29). Karakter bangsa ini merupakan cerminan kepribadian nasional atau jati diri nasional yang dimiliki oleh suatu negara.

Karakter atau kepribadian nasional ini biasanya diadopsikan dari nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya bangsa yang diyakini kebenarannya secara universal. Dalam bentang kesejarahannya, Indonesia dikenal sebagai bangsa yang beradab, bangsa yang berbudaya, bangsa yang beretika dan bangsa yang religius, itulah yang dikatakan sebagai karakter bangsa Indonesia (A. Ubaidillah, 2000: 9).

Dengan demikian seorang warga bangsa dianggap memiliki karakter bangsa jika dalam kehidupan sehari-hari senantiasa mengindahkan nilai moralitas, religiusitas dan serangkaian nilai-nilai luhur lainnya. Pengabaian terhadap nilai-nilai karakter bangsa ini akan mengakibatkan terjadinya ketimpangan sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Karakter bangsa yang dimaksudkan adalah keseluruhan sifat yang mencakup perilaku, kebiasaan, kesukaan, kemampuan, bakat, potensi, nilai-nilai, dan pola pikir yang dimiliki oleh sekelompok manusia yang mau bersatu, merasa dirinya bersatu, memiliki kesamaan nasib, asal, keturunan, bahasa, adat dan sejarah bangsa. Sekurang-kurangnya ada 17 nilai karakter bangsa yang diharapkan dapat dibangun oleh bangsa Indonesia. Adapun nilai-nilai karakter bangsa yang dimaksud adalah iman, takwa, berakhlak mulia, berilmu/berkeahlian, jujur, disiplin, demokratis, adil, bertanggung jawab, cinta tanah air, orientasi pada keunggulan, gotong royong, sehat, mandiri, kreatif, menghargai, dan cakap.

Tampaknya tidak berlebihan jika bangsa Indonesia selama ini digambarkan sebagai bangsa yang mengalami penurunan kualitas karakter bangsa. Mulai dari memburuknya citra penegak hukum, etika buruk yang di tunjukkan oleh para wakil rakyat, sampai kepada bangsa yang sarat dengan korupsi, kolusi dan nepotisme dan serangkaian perilaku yang tidak menunjukkan keadaban lainnya. Persoalan ini muncul karena lunturnya nilai-nilai karakter bangsa yang diakui kebenarannya secara universal, yang menyebabkan martabat bangsa Indonesia dinilai rendah oleh bangsa lain.

Kalau bangsa ini tidak mau larut dalam krisis mesti dimensi yang tak berujung ini, maka diperlukan sebuah upaya serius untuk kembali merestorasi karakter bangsa. Bicara masalah pembentukan karakter bangsa, adalah bicara persoalan nilai dan butuh waktu yang relatif lama, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Kunci utamanya adalah menyangkut investasi modal manusia (*human capital investment*) sekedar meminjam istilah Nurcholish Madjid. Dan waktu yang diperlukan untuk menunjukkan hasilnya itu kira-kira 20 tahun atau satu generasi (Madjid, 2002: 171). Oleh karena itu kalau kita tidak memulai dari sekarang, sudah dapat dipastikan 20 tahun ke depan kita masih berkubang dalam status quo. Terkait masalah ini ada ungkapan bijak dari orang Afrika bahwa "menanam pohon itu yang terbaik adalah 20 tahun yang lalu, namun kalau anda tidak berhasil menanam 20 tahun yang lalu, waktu yang terbaik ialah sekarang, kalau sekarang tidak menanam, 20 tahun lagi tidak ada apa-apa"

Dalam konteks pembangunan karakter bangsa ini, presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno pernah memunculkan gagasan Trisakti yang disebutnya sebagai *survival theory* yaitu sebuah proses pendidikan karakter untuk mewujudkan bangsa yang berdaulat di bidang politik, berdaulat di bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang budaya. Sayangnya gagasan Soekarno membangun karakter bangsa ini tidak ada yang melanjutkan ke dalam gerakan yang masif.

Pembangunan karakter bangsa berangkat dari hermeneutika Soekarno yang sangat terkenal yaitu radikal, progresif, revolusioner. Radikal dimaknainya sebagai mencabut sampai ke akar-akarnya tentang apa yang diwariskan kolonial. Progresif artinya bahwa kita semua haruslah mengabdikan kepada kepentingan rakyat banyak, mengabdikan kepada kepentingan umum, dan mengabdikan kepada bangsa dan Negara. Revolusioner bermakna mengubah keadaan yang tua menjadi keadaan yang baru. Keadaan yang baru adalah sebuah tatanan masyarakat yang tidak mengizinkan seorangpun menghisap darah orang lain.

Jika bangsa ini memang mau serius membangun karakter bangsa, maka tidak ada pilihan lain kita harus membongkar seluruh tatanan sosial yang sudah amburadul ini. Penataan ini harus dimulai dengan membuat manusia kembali kepada kesejatiannya, karena manusia modern kerap menghadapi persoalan tentang makna hidup. Persoalan makna hidup manusia modern ini terjadi dalam beberapa hal yang sangat fundamental seperti tekanan yang amat berlebihan pada material kehidupan. Kemajuan dan kecanggihan dalam "cara" mewujudkan keinginan memenuhi hidup material yang merupakan ciri utama zaman modern. Tanpa disadari kecenderungan ternyata harus ditebus manusia dengan ongkos yang amat mahal, yaitu hilangnya kesadaran makna hidup yang lebih mendalam (Bastaman, 1996: xvi). Dalam masyarakat modern telah terjadinya pergeseran paradigma dalam mengukur sukses tidaknya seseorang yang hanya melihat sisi penampilan lahiriah berupa kemewahan materi meskipun mereka "miskin" dari sisi moralitas dan spiritual.

Kecenderungan yang berlebihan pola materialistik ini telah menyebabkan manusia modern kian jauh dari kesadaran akan pentingnya dimensi spiritual dan moral dalam membangun sebuah masyarakat yang berperadaban (*civil society*). Hakikatnya, kesadaran spritual dan moral inilah yang merupakan azas utama dari karakter luhur bangsa Indonesia. Namun identitas nasional itu kini bagai "mutiara yang hilang" dalam ranah perilaku anak bangsa, sehingga menyebabkan bangsa ini mengalami krisis moral yang pada gilirannya menjadikan keadaan bangsa dalam *status quo* dalam keterpurukan.

Dari ulasan di atas jelas bahwa upaya restorasi karakter bangsa harus segera dilaksanakan melalui investasi kemanusiaan (*human investmen*) berupa pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia. Jika berbicara mengenai investasi kemanusiaan, maka wujud nyata dari investasi itu adalah pendidikan yang berpuncak pada pendidikan di perguruan tinggi. Oleh karena itu di zaman modern ini, perguruan tinggi dengan kegiatan pendidikan dan penelitiannya merupakan pusat kreativitas budaya bangsa dan barisan terdepan pengembangan budaya itu ke arah kemajuan-kemajuan baru (Madjid, 1999: 184).

IAIN sebagai lembaga pendidikan tinggi juga memiliki peran strategis dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang profesional sekaligus bermoral. Penegasan ini dimungkinkan karena IAIN mengajarkan dua sisi keilmuan secara integral antara ilmu-ilmu umum dan ilmu keislaman.

3. Revitalisasi Peran IAIN dalam Mewujudkan SDM Profesional dan Bermoral

Untuk tanggung jawabnya IAIN perlu meningkatkan peran, mutu pendidikan (Azra, 2000: 437), penelitian dan pengabdian pada masyarakat sesuai dengan kebutuhan pembangunan bangsa. IAIN merupakan amanah umat dan aset nasional yang harus terus dijaga dan dipelihara serta ditumbuhkembangkan sesuai dengan aspirasi umat dan kebutuhan bangsa.

Dalam *World Declaration on Higher Education of the Twenty-First Century; Vision and Action*, oleh UNESCO (1998), ditegaskan bahwa visi dan nilai pokok sebuah Perguruan Tinggi adalah memberikan kontribusi kepada pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*) dan pengembangan masyarakat secara keseluruhan. Dalam konteks itu maka salah satu visi dan fungsi Perguruan Tinggi adalah mendidik mahasiswa dan warga negara untuk memenuhi kebutuhan seluruh sektor aktivitas manusia, menanamkan profesionalisme dan kepribadian melalui kombinasi ilmu pengetahuan dengan mata kuliah yang terus dievaluasi dan terus dikembangkan untuk menjawab berbagai kebutuhan masyarakat dewasa ini dan masa mendatang (Azra, 2005: 53).

Perkembangan negara dan masyarakat menuntut pembangunan sumber daya manusia memiliki kecakapan dan wawasan yang jangkauannya jauh ke depan. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia adalah investasi kemanusiaan (*human investment*) yang dipandang sebagai tugas utama universitas (Madjid, 1999: 183). Disadari atau tidak, umat Islam sebagai bagian terbesar bangsa akan mengalami perubahan besar pada abad ke 21 dalam kawasan cekungan Pasifik. Di samping itu abad ke -15 Hijriah juga sering dianggap sebagai era kebangkitan Islam (Taher, 2003: 107). Dalam masyarakat yang berubah, kaum intelektual adalah kelompok yang strategis yang ikut merencanakan dan merancang masa depan itu. Hal ini dikarenakan kaum intelektual adalah agen perencana, pelaksana dan pengawas dari dinamika perkembangan global.

Pelbagai persoalan dan tantangan baru akan terus muncul sebagai dampak dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan peradaban manusia yang melaju dalam dinamika progresif pada gilirannya turut menghadirkan tantangan tersendiri bagi kelangsungan hidup manusia (*human ide circle*). Tantangan ini dapat berupa ketatnya persaingan hidup, baik pada tingkat individu, masyarakat maupun negara (Sztompka, 2004: 65). Pada tataran dunia akademik tantangan ini menjelma dalam bentuk ketatnya persaingan, kemampuan *skill* profesionalitas, civitas akademika lintas institusi baik dalam maupun luar negeri. Sebuah institusi yang dianggap maju adalah sebuah institusi yang memiliki civitas akademika yang berdaya saing dengan standar profesionalitas ilmiah.

Memasuki era pasar bebas, kualitas sumber daya manusia yang handal merupakan prasyarat utama bagi keberhasilan pembangunan suatu bangsa. Indonesia sebagai negara dunia ketiga tengah berusaha keras untuk

mempersiapkan mutu SDM sebagai aset nasional yang sangat berharga dalam memacu pembangunan nasional di masa depan. Kegagalan dalam mempersiapkan kualitas SDM yang menguasai IPTEK serta nilai-nilai modernitas yang dilandasi nilai-nilai moral spiritual, telah menyebabkan Indonesia mengalami krisis berkepanjangan

Menyahuti tuntutan ketersediaan sumber daya insani di atas, maka secara akademik IAIN selalu dituntut dapat menghasilkan mahasiswa dan lulusan yang memiliki daya saing (*competitive advantage*), yang handal dan tangguh dalam zaman globalisasi yang penuh tantangan. Dari IAIN diharapkan akan dapat menghasilkan para pemikir keagamaan Islam yang responsif tantangan zaman yang terus bergulir (Abdullah, 2000: 108). Sebagai sebuah perguruan tinggi IAIN harus selalu mengedepankan keunggulan akademik (*academic excellence*) (Azra, 2000: 429), tentunya dengan tetap berpijak pada integritas keilmuan yang profesional dan penanaman moral spiritual umat.

Berpijak pada kompleksitas disiplin keilmuan yang diajarkan, yang merangkumi ilmu-ilmu umum dan ilmu-ilmu keislaman, sejatinya IAIN benar-benar dapat menghasilkan lulusan yang menjadi SDM yang berkarakter. Sebagai profil intelektual yang mempunyai integritas keilmuan sekaligus memiliki integritas moral. Integritas dapat diartikan suatu sifat dasar individu yang berkepribadian utuh, tidak hipokrit, konsekuen dan tanpa dibuat-buat (Covey, 1997: 7). Sikap ini lahir dari kepribadian yang mantap berupa kesetiaan, keberpihakan dan keterlibatan pada kebenaran. Sebuah sikap kesetiaan pada semangat kejujuran pada nilai kebenaran dan sebaliknya ia merasa "jijik" terhadap perilaku yang berseberangan dengan semangat intelektualitas dan moralitas (Suseno, 1992: 150).

Menghasilkan SDM yang mempunyai kecakapan intelektual sekaligus kesadaran moral ini merupakan harapan sekaligus tantangan bagi IAIN sebagai sebuah institusi pendidikan tinggi Islam. Dengan demikian IAIN harus melakukan evaluasi yang kontinue terhadap standar dan mutu lulusan. Untuk dalam pembinaan SDM bermoral ini dapat dilakukan melalui beberapa langkah strategis:

Pertama mendidik dengan keteladanan. Pola keteladanan merupakan faktor yang sangat efektif dalam pembentukan nilai dan moral umat. Betapa selama ini bangsa ini mengalami kelunturan pekerti karena miskinnya figur yang dapat dijadikan sebagai keteladanan dalam berperilaku. Kenyataan hari ini berbagai pelanggaran moral justru dilakukan oleh orang yang sejatinya menjadi teladan bagi anak bangsa. Oleh karena itu yang harus dilakukan oleh seluruh civitas akademika IAIN adalah membangun keteladanan berdasarkan profesinya masing-masing.

Kedua, memaksimalkan pengembangan keilmuan yang menjurus pada pembentukan sikap dengan penekanan pada nilai-nilai keilahian. Bagaimana serapat mungkin kita dapat menumbuhkan kesadaran bahwa Allah senantiasa hadir dalam segenap perilaku kita. Dengan demikian akan melahirkan sebuah

keyakinan eskatologis bahwa semua yang kita lakukan akan dimintai pertanggung jawaban kelak.

Ketiga, Melalui ilmu sejarah dan sosial, dapat menanamkan kesadaran untuk melestarikan nilai-luhur bangsa sebagai kearifan lokal (*local wisdom*), tentunya yang inheren dengan nilai keislaman. Bangsa yang kokoh adalah bangsa yang menghargai tradisinya (Qomar, 2005: 212). Kita tentu ingat bagaimana Turki tidak mampu mencapai kemajuan peradaban karena merombak keseluruhan tradisinya dengan model Barat. Sebaliknya Jepang yang sangat kuat berpegang teguh pada nilai tradisi lokal sekalipun dengan tetap mengikuti perkembangan di Barat ternyata mampu membangun peradaban yang maju.

Seorang tokoh pendidikan Nasional, Ki Hajar Dewantara pernah melaungkan cita-cita membangun bangsa melalui peningkatan derajat budaya bangsa Indonesia; yang hanya bisa dicapai melalui pendidikan yang seimbang antara aspek intelektual dan moral. Artinya, melalui pendidikan seseorang tidak hanya memperoleh pengetahuan (*knowledge*), tetapi juga memiliki kemampuan (*skill*) dan nilai-nilai hidup (*value*); sehingga dengan pendidikan yang seimbang akan terbentuk warga negara yang berkarakter memiliki sikap yang kokoh, berwatak, dan berbudi pekerti.

Pentingnya basis moralitas ini di dasarkan bahwa intelektualitas *an sich* tidak menjamin seseorang lantas memiliki etos kerja yang baik secara moral. Bahkan sebaliknya terkadang semakin cerdas seseorang, maka semakin cerdas pula ia berdusta. Dengan kata lain penalaran yang tinggi tidak menjamin seseorang semakin berbudi (Suriasumantri, 1998: 299). Pernyataan ini tidak menjadi asing karena hampir setiap saat kita disuguhkan informasi dari media informasi baik media cetak maupun televisi bahwa pelanggaran tatanan hukum seperti korupsi, penggelapan kas negara dan berbagai bentuk penyimpangan lainnya justru dilakukan oleh orang yang mempunyai kapasitas intelektual yang tinggi.

Ulasan di atas menunjukkan bahwa dalam hakikat sumber daya manusia tidak hanya penting diperhatikan masalah keahlian sebagai mana telah umum dipahami dan diterima, tetapi juga ditekankan masalah etika dan akhlak dan keimanan pribadi-pribadi yang bersangkutan (Madjid, 2003:90). Oleh karena itu, sumber daya yang dibutuhkan untuk mengangkat martabat bangsa adalah pribadi yang dalam dirinya terhimpun semangat "intelektual yang berpikir dan sekaligus merasa" (Tholkhah dan Barizi, 2004: 165) Pribadi yang mempunya sensitivitas sosial dan sekaligus kesadaran keilahiyatan. Manusia selalu membutuhkan "rangkulan spiritual" sebagai legitimasi bagi sebuah perjuangan hidupnya (Barizi, 2004: 45)

Pembangunan karakter bangsa tidak cukup dengan membangun pengetahuan kecerdasan intelektual kognitif saja, melainkan juga harus menekankan pada penanaman kesadaran moral spiritual secara berimbang. Oleh karena itu sumber daya manusia yang ideal adalah perwujudan pribadi yang memiliki integritas intelektual dan moral akan mempunyai kesiapan mental untuk

tidak melakukan pelanggaran etika dan penyalahgunaan wewenang, dan sebaliknya mereka akan bekerja dan berkarya dengan total, sepenuh hati dengan gelora semangat keberpihakan pada kejujuran dan kebenaran (Agustian, 2001: 126). Kelihatan bahwa ada hubungan erat antara integritas moral dan intelektual dalam artian seseorang yang profesional tidak akan mencapai kemantapan maksimal tanpa integritas moral.

4. Penutup

Tak dapat dipungkiri bahwa Indonesia adalah sebuah negara yang kaya dengan sumber daya alam, namun potensi alam yang makmur bukanlah jaminan dapat mengantarkan rakyatnya kepada kemajuan, konon lagi menjadi sebuah masyarakat madani (*civil society*). Dengan kata lain, kekayaan alam (*natural resources*) yang melimpah bukanlah jaminan bagi kemakmuran kalau tidak ditopang oleh ketersediaan sumber daya manusia (*human resource*) yang memadai.

Kenyataan Indonesia hari ini malah tidak bisa bangkit dari keterpurukan peradaban. Keterpurukan disebabkan pengelola bangsa dan masyarakatnya yang kian kehilangan jati dirinya sebagai manusia yang religius dan bermoral. Keadaban kita yang makin terdistorsi telah menyebabkan lunturnya nilai-nilai karakter luhur bangsa. Dengan demikian perbaikan nasib bangsa tentunya harus melalui pendidikan yang seimbang antara aspek intelektual dan moral, yaitu pengembangan profesionalitas keilmuan plus pembangunan mentalitas dan budi pekerti

IAIN sebagai sebuah institusi pendidikan mewakili "sintesa" dari dua kutub keilmuan umum dan Islam, sejatinya memiliki peran strategis dalam pembangunan karakter bangsa. Dengan melakukan beberapa langkah strategis melalui pendidikan keteladanan, pendidikan yang berorientasi teosentris (keilahiyatan) dan pelestarian kearifan lokal, IAIN memiliki peluang menghasilkan sumber daya manusia yang profesional sekaligus bermoral. Sumber daya insani yang menjadi harapan umat yang dapat mempresentasikan kembali karakter bangsa, bagai menemukan kembali "mutiara yang hilang".

Daftar Pustaka

- Abdullah, M. Amin. (2000). *Dinamika Islam kultural: Pemetaan atas wacana keislaman kontemporer*. Bandung: Mizan.
- Agustian, Ary Ginanjar. (2001). *Rahasia sukses membangun kecerdasan emosi dan spiritual ESQ emosional spiritual quotient*. Jakarta: Penerbit Arga.
- Azra, Azyumardi. (2005). "Visi IAIN di tengah paradigma baru perguruan tinggi", dalam Abdul Halim (ed.), *Teologi Islam rasional: Apresiasi terhadap wacana praksis Harun Nasution*. Ciputat: PT Ciputat Press.
- _____. (2000). *Islam substantif: Agar umat tidak jadi buih*. Bandung: Mizan.

- Barizi, Ahmad. (2004). "Membangun kesadaran dan kearifan universal", dalam *Harmoni jurnal multikultural dan multireligius*. Vol III, Nomor 9. Januari-Maret. 43- 54.
- Bastaman, Hanna Djumhana. (2006). *Meraih hidup bermakna: Kisah pribadi dan pengalaman tragis*. Jakarta: Paramadina.
- Covey, Stephen R. (1997). *The 7 habits of highly effective people : 7 kebiasaan manusia yang sangat efektif* (terj. Budijanto). Jakarta: Binarupa Aksara.
- Hamim, Thoha. (2000). "Islam dan civil society (masyarakat madani): Tinjauan tentang prinsip human rights, pluralism dan religious tolerance" dalam Ismail SM dan Abdullah Mukti, *Pendidikan Islam: Demokratisasi dan masyarakat madani*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kasim, Solehuddin. (2008). *Membangun jati diri bangsa*. Jakarta: Kembara Ilmu.
- Madjid, Nurcholish. (2002). *Atas nama pengalaman beragama dan berbangsa di masa transisi*. Jakarta: Paramadina.
- _____. (1999). *Cita-cita politik Islam era reformasi*. Jakarta: Paramadina.
- _____. (2003). *Islam agama kemanusiaan membangun tradisi dan visi baru Islam Indonesia*. Jakarta: Paramadina.
- _____. (2007). *Tradisi Islam peran dan fungsinya dalam pembangunan Indonesia*. Jakarta: Paramadina.
- Nata, Abuddin. (2006). *Modernisasi pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: UIN Jakarta Press.
- Qomar, Mujamil. (2005). *Epistemologi pendidikan Islam: Dari metode rasional hingga metode kritik*. Jakarta: Erlangga.
- SM, Ismail. (2000). "Signifikansi peran pesantren dalam pengembangan masyarakat madani," dalam Ismail SM dan Abdullah Mukti, *Pendidikan Islam, demokratisasi dan masyarakat madani*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suriasumantri, Jujun S. (1998). *Filsafat ilmu: Sebuah pengantar populer*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Suseno, Franz Magnes. (1992). *Berfilsafat dari konteks*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sztompka, Piotr. (2004). *Sosiologi perubahan sosial*. Terj. Alimandan. Jakarta: Prenada.
- Taher, Tarmizi. (2003). *Membumikan ajaran ketuhanan: Agama dalam transformasi bangsa*. Jakarta: Hikmah.
- Tholkhah dan Ahmad Barizi. (2004). *Membuka jendela pemikiran mengurai akar tradisi dan integrasi keilmuan pendidikan Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ubaidillah, A. dkk. (2000). *Demokrasi, HAM dan masyarakat madani*. Jakarta: IAIN Jakarta Press.